

PLANET4B Impact Assessment - BeSt Graz

(Dauer: ca. 1 Stunde)

Leitfragen Interview mit Frauen* des GAIA-Gartens

Informed Consent: Durchgehen des vorab ausgesendeten Informationsblattes und der Datenschutzerklärung; ggf. Klären offener Fragen; schriftliches Einholen der Zustimmungserklärung. => Audioaufnahme starten

Einleitung – Prozess

1. Was hat Ihnen am besten daran gefallen, Teil des GAIA-Gartens zu sein?
2. Wie regelmäßig haben Sie an GAIA-Gartenaktivitäten teilgenommen?
Hat sich Ihr Engagement im Laufe der Zeit verändert? (Können Sie mehr über die Gründe für diese Veränderung erzählen?)
3. Was hat es Ihnen schwer gemacht, an GAIA-Gartenaktivitäten teilzunehmen?
(Hindernisse seitens des Projekts, persönliche Gründe usw.?)
4. Inwiefern haben Sie die Initiierung und Umsetzung des GAIA Gartens als eine co-kreative Aktivität wahrgenommen? Welche (Fähigkeiten, Wissen) konnten Sie beisteuern? Was haben Sie von den anderen gelernt?

Einstellung ändern

5. Wie hat die Teilnahme an der Garten-Gruppe Ihre Perspektive auf folgende Aspekte beeinflusst?
 - Gartenarbeit,
 - Biodiversität,
 - Lebensmittel und
 - Grünflächen im städtischen Umfeld
6. Was waren Schlüsselmomente oder Augenöffner für Sie, wo Sie neue Perspektiven gewonnen haben / Ihre bis dahin bestehenden Ansichten hinterfragt wurden?
7. Wenn ein/e Freund/in Sie fragen würde, was er tun kann, um aktiv zur Erhaltung der Biodiversität in seinem eigenen Leben beizutragen, was würden Sie empfehlen? Wie sehen Sie Ihre eigene Rolle bei der Erhaltung von Biodiversität?

Verhaltensänderung

8. Welche persönlichen Veränderungen haben Sie seit dem Beitritt zum GAIA-Garten bemerkt? Was hat diese Veränderungen speziell bewirkt? Wie hat sich Ihr Engagement im GAIA-Garten auf Ihr Leben/Handeln außerhalb der Gartengruppe ausgewirkt?
9. Welche neuen Erkenntnisse haben Ihr Verhalten in Bezug auf folgende Aspekte beeinflusst?
 - Gartenarbeit,

- Biodiversität,
 - Lebensmittel und
 - Grünflächen im städtischen Raum
10. Für welche Personen ist es einfach oder einfacher, einen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität zu leisten? Was macht es Ihnen persönlich schwer, zur Erhaltung der Biodiversität beizutragen? Was hindert Sie daran (basierend darauf, was Sie im Rahmen des Projektes gelernt haben) zu handeln?
11. Was planen Sie in Zukunft zur Erhaltung der Biodiversität beizutragen?
12. Was sind Ihre Pläne für zukünftiges Engagement im GAIA-Garten und/oder in anderen Gemeinschaftsaktivitäten?

Persönliche Daten

13. Diversität/Intersektionalität – siehe Beiblatt (DiMIS Fragebogen)
14. Wie viele Personen leben mit Ihnen im Haushalt? (Wie viele Erwachsene, wie viele Kinder unter 14 Jahren?)
15. Wie viele der Erwachsenen zwischen 18 und 64 Jahren im Haushalt, die nicht in Ausbildung oder im Ruhestand sind, sind erwerbslos (inklusive Selbstständigkeit)?
16. Wie hoch ist das Netto-Einkommen Ihres Haushalts pro Jahr (Gesamtbetrag aller Personen im Haushalt: Netto-Einkommen ohne Steuern, Sozialabgaben pro Monat * 12 – oder 13/14, je nachdem, einschließlich Renten, Arbeitslosengeld usw.)?
17. Wenn Sie eine unerwartete, nicht geplante Zahlung hätten (z.B. eine Reparatur), bis zu welchem Betrag könnten Sie diese bestreiten?

Abschluss

18. Was ist die wichtigste Erkenntnis aus Ihrer Erfahrung an diesem Projekt teilzunehmen? (Was haben Sie Ihrer Familie oder Ihren Freunden darüber erzählt?)
19. Wenn wir ein weiteres Projekt wie dieses planen würden, welchen Rat würden Sie uns geben? (Was können wir verbessern? Was sollte gleich bleiben?)
20. Gibt es noch etwas, das Sie uns mitteilen möchten?

Herzlichen Dank!